

ASKIYA VA QIZIQCHILIK SAN'ATNING KECHA VA BUGUNI.

Ma'ruf Salomov

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat inistituti Nukus filiali
"Sahna va ekran dramaturgiyasi san'ati" sirtqi ta'lim yo'nalishi talabasi
Surxondaryo Viloyati Termiz tuman madaniyat va turizm bo'limi tasarufidagi 3-sonli
madaniyat va turizim markazi rejissyori

Raxmanova Gauxar Kengesbaevna

Ilmiy rahbar. O'zDSMI Nukus filiali o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8435801>

Annotatsiya. Bu maqolada askiya va qiziqchilik san'atining paydo bo'lishi va uni ilmiy o'rganish, xalq og'zaki ijodini o'qitish, payrov, qofiya, bahri-bayt, afsona, radif, aytishuv, rabbiya kabi noyob shakllarini ilmiy o'rganish hamda askiya va qiziqchilik san'atini yanada rivojlantirishga doir tavsiyalar atroflicha muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: askiya va qiziqchilik, san'at, xalq, ijod, payrov, qofiya, bahri-bayt, afsona, radif, aytishuv, rabbiya.

CURIOSITY AND CURIOSITY ARE YESTERDAY AND TODAY OF ART.

Abstract. In this article, the emergence of askiya and the art of curiosity and its scientific study, the teaching of folk art, the scientific study of unique forms such as payrov, rhyme, bahri-bayt, legend, radif, saying, rabbi and recommendations for the further development of the art of askiya and curiosity are discussed in detail.

Key words: askiya and curiosity, art, folk, creation, payrov, rhyme, bahri-bayt, myth, radif, saying, rabbi.

ЛЮБОПЫТСТВО И ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ – ЭТО ВЧЕРА И СЕГОДНЯ ИСКУССТВА.

Аннотация. В данной статье рассматривается возникновение искусства аския и любознательности, быт и его научное изучение, обучение народному творчеству, научное изучение уникальных форм, таких как пайров, рифма, бахри-байт, миф, радиф, поговорка, равбиа, а также искусство аския и любопытства.

Ключевые слова: аския и любопытство, искусство, народное, творчество, пайров, рифма, бахри-байт, миф, радиф, поговорка, раввин.

Hayot o'zi bir askiya undagi voqiyalar qiziq

Muallif so'zi

Eng oliy baxt — inson salomatligi. Inson salomatligining tayanchlaridan biri — samimiy kulgidir. Boshqa mavjudotlarning hammasidan odam o'zining kulish fazilati bilangina ajralib turadi. Yaxshi, beg'ubor kulgidan ruhiy sog'liq, tetiklik paydo bo'ladi.

Shunisi ham borki, xushchaqchaq odamning buguni ham, ertasi ham quvnoqlik bilan o'taveradi. Shifokorlar ko'pincha kulgini umr uzaytirish dorisi, deya ta'riflaydi. Haqiqatdan, kulib, quvnab yurgan odam uzoq umr ko'radi, bu fikr hayotda o'z isbotini topgan. Kulgi kirgan har bir xonadondan g'am-tashvish, urish-janjal, g'iybat-bo'hton, dardu alam qochadi. Chehralar yorishib, xushmuomalalik va ahillik kuchayadi.

Ammo faqat kulgi bilan hayot kechirib bo'lmaydi. Kulishning ham vaqti-soati, me'yor bor. Shuningdek, kulgi odobi ham mavjud. Ana shularga amal qilib kulgan kishigina kulgining qadriga yetadi.¹

Insoniyat yaratgan bebaho madaniyat durdonalari eng avvalo har qaysi millatning Askiya san'atida mujassam topgani hammamizga yaxshi ma'lum. Turli xalqlarning milliy o'zligini, ularning xalq og'zaki ijodi, an'ana va urfodatlarini ifoda etadigan Askiyachilik san'ati umumbashariy madaniyatning uzviy qismi sifatida barchamiz uchun qadrlidir.

Darhaqiqat, Askiyaichilik qadim tarixdan bizlarga sado berib kelmoqda. O'zi askiya va qiziqchilik qachon qayerda paydo bo'lgan shu xaqida biroz malumot bersak!

Qiziqchilik - o'zbek an'anaviy teatr turi. Qiziqchilik teatri, asosan, Qo'qon xonligi hududida (ayniqsa, Farg'ona vodiysi va Toshkentda) rasm bo'lgan, ijrochisi qiziqchi (qiziq), to'da boshlig'i va ish yurituvchisi korfarmon deb atalgan. Uning repertuarini tanqid va muqallid janrlaridagi hajviy va yumoristik komediyalar, kulki-hikoya tashkil etgan. Qiziqchilik og'zaki dramaturgiyaga asoslangan; bunda ko'rsatiladigan tomoshalarning fabulasi, syujeti, ayrim barqaror savoljavoblari ma'lum bo'lib, qiziqchilari tomonidan oldindan o'zlashtirilgan va shu asosda ijod va ijro qilingan.

Qiziqchilar o'z ijodlarida ko'proq so'z san'atiga tayangan, xalq poetik ijodi, til boyligi, askiyachi, mumtoz adabiyot namunalaridan ustalik bilan foydalanganlar; muayyan rolda o'ynaganda xarakterga yarasha liboslarda chiqsa-da, odatda, qizil, sariq yoki jigarrang matodan tikilgan yoki quroq kamzul kiygan. 19-asrda qiziqchilarning truppalari (mas, Bidiyorshum, Zokir Eshon boshchiligidagi to'dalar) faoliyat ko'rsatgan. Zokirjon qiziq to'dasiga 20 dan ziyod qiziqchi uyushgan bo'lib, yuzga yaqin tanqid, muqallid, kulki-hikoyalar va latifalar namoyish etishgan. 20-asrning 1-yarmida Yusufjon qiziq Shakarjonov boshliq 50 ga yaqin qiziqchi Qiziqchilik merosini saqlab, yangi sharoitlarda baholiqudrat ijod qilib, o'z bilim va tajribalarini yosh ijrochilarga singdirib keldilar. 20-asrning 2-yarmida qiziqchilarning yangi avlodi maydonga keldi.

Ular an'anaviy teatr merosi, ijro madaniyatidan ta'sirlangan bo'lsalar-da, Qiziqchilikni milliy an'analarga tayangan va jahon kulgi ustalari ijodidan ta'sirlangan holda o'z dasturlarini o'zlari to'qib, o'zlari ijro etadilar. Bu tarixiy jarayon Zaynobiddin Yusupov, Muhiddin qiziq Darveshov, Jo'raxon Po'latov kabi qiziqchilar faoliyatidan boshlangan. Mustaqillik davrida Mirzobek Xolmetov, Obid Asomov va ular tuzgan Qiziqchilik teatri shuhrat qozondi. Shuningdek, "Mirzo", "Obid-A", "Qahqaha", "Handalak" kabi Qiziqchilik guruhlarining tanilishida televideniye muhim rol o'ynadi.²

Askiya (arab, zakiy — o'tkir zehnli, hozirjavob) — o'zbek xalq og'zaki ijodi turi; folklor janri; ikki va undan ziyod kishi yoki guruhning xalq yig'inlari (sayil, to'y, bayram)da ma'lum mavzu bo'yicha badiiy so'zda tortishuvi.

Taraflar ba'zan davrada, ba'zan qarama-qarshi o'tirgan, turgan yoki yurgan holda tez javob berishga, o'z javoblarini lo'nda, serma'no, latif, ta'sirli, jozibali va kulgili chiqarishga harakat qiladilar. Javob topishda qaysi taraf mavzu, janr doirasidan chetlashsa yoki so'z tanlashda pala-partishlikka yo'l qo'ysa o'sha taraf yengilgan hisoblanadi.

Tomoshabin o'z kulgisi va ehtirosli qiyqiriqlari bilan taraflar va ularning javoblariga baho berib boradi; mazmundor, serqochirim Askiyadan zavqlanadi, sayoz va qo'pollaridan ranjidi. Askiyaning mazmunli, serzavq, kulgili chiqishida taraflardan hozirjavoblik, badihago'ylik,

shuningdek mavzuga aloqador keng va chuqur ma'noli so'zlarni topa bilish, yuz, ko'z, qo'l, tana harakatlaridan, tovush va imo-isho-ralardan o'rinli foydalana bilish talab etiladi.

Askiya turlarini mukammal egallagan, katta davralarda tortisha oladigan kishilar askiyachi, askiyaboz deb ataladi. Turkistonda bunday kishilar badihago'y nomi bilan yuritilgan. Askiyachi tilning keng imkoniyatlarini puxta egallagan, so'z o'yini, qochirim, hazil-mutoyiba, kinoya, tashbih, kesatiq, o'xshatish, mubolag'a, mashara kabi hajv san'ati vositalaridan ustalik bilan foydalana oladigan bo'lishi lozim. Askiya tortishuvida zakiylik, hozir-javoblik asosiy me-zon hisoblanadi. Askiyaning vazifasi kulgi chiqarish orqali kishilarning kayfiyatini rostdash, ularga zavq baxsh etish, muayyan mavzu doirasida ularning bilimlarini yanada kengaytirish, aklini, fikrini charxlash, ziyrak, hozirjavob bo'lishga da'vat etish, shu bilan birga turmushdagi va ayrim kishilar xulqidagi kamchiliklar ustidan yengil kulgi uyg'otishdir.

Askiyachi Askiya turlarini mukammal egallagan, katta davralarda tortisha oladigan kishilar askiyachi, askiyaboz deb ataladi. Turkistonda bunday kishilar badihago'y nomi bilan yuritilgan. Askiyachi tilning keng imkoniyatlarini puxta egallagan, so'z o'yini, qochirim, hazil-mutoyiba, kinoya, tashbih, kesatiq, o'xshatish, mubolag'a, mashara kabi hajv san'ati vositalaridan ustalik bilan foydalana oladigan bo'lishi lozim.

Askiya tortishuvida zakiylik, hozir-javoblik asosiy me-zon hisoblanadi. Askiyaning vazifasi kulgi chiqarish orqali kishilarning kayfiyatini rostdash, ularga zavq baxsh etish, muayyan mavzu doirasida ularning bilimlarini yanada kengaytirish, aklini, fikrini charxlash, ziyrak, hozirjavob bo'lishga da'vat etish, shu bilan birga turmushdagi va ayrim kishilar xulqidagi kamchiliklar ustidan yengil kulgi uyg'otishdir.

Turlari Askiyaning payrov, qofiya, radif, tural, o'xshatdim, bo'lasizmi, bahri bayt, safsata, „gulmi-siz, jambilmisiz, rayhonmisiz“, shirinkorlik, afsona, rabbiya, laqab kabi turlari bor.

Lug'aviy ma'nolari

Askiya [a. اِسْكِيَا - ziyraklar, zakiyalar] O'zbek xalq og'zaki ijodining bir janri bo'lib, unda so'z o'yiniga, qochiriqqa asoslangan holda ikki yoki undan ortiq kishi yoki taraflar musobaqalashadi. Askiya, odatda, to'y-tomosh, sayl, ziyofat kabi yig'inlarda o'tkaziladi. Askiya aytishmoq. Shunday misobaqada (askiyada) tarafdosh sifatida qatnashmoq. Askiya qilmoq. So'z o'yini, qochiriqlar bilan masxara, mayna qilmoq 3

Askiya — so'z o'yinlaridan foydalangan holda mot qilish san'ati, davradagilarning zukkoligi, hozirjavob va topqirligi asosidagi taraflar musobaqasi 4

Etimologiyasi

Askiya bu arabcha so'z azkiyau shakliga ega bo'lib, o'zbek tiliga fathali hamzani a tovushiga, k undoshining ta'siri bilan zal undoshini s undoshiga, choziq I, a tovushlarini I, a tovushlariga almashtirib, so'z oxiridagi dammali hamzani tashlab qabul qilingan. Bu so'z „o'tkir zehni bo'ldi“ ma'nosini anglatadi 5

Tarixi

Askiya o'zbek xalqi orasida ko'p asrlardan beri mavjud bo'lib, uning dastlabki shakli urug'chilik davrida paydo bo'lgan.

Alohida janr sifatida, asosan, XV asrdan shakllangan. Bu davrda Mir Sarbiraqcha, Mavlono Burhonilang, Said G'iyosiddin sharfa, Mavlono Xalil Sahof, Muhammad Badaxshiy kabi mashhur askiyachilar yashagan. Bular ora-sida eng iste'dodlisi va atoqlisi Mavlono Abdulvose' munshiy bo'lgan.

XVIII — XIX asrlarda Askiya, ayniqsa, Fargʻona vodiysi va Toshkentda rivojlangan. Bachqir qishlogʻi (Fargʻona vodiysi)da Dexlon yuzboshi Shernazarov (1860- 1942) va Zangiota qishlogʻi (Toshkent)da Saidahmad askiyachi (1880- 1940) kabi mashhur askiyachilar oʻtgan.

Ularning anʼanalarini XX asrning 40 — 60-yillarida Erka qori Karimov, Mamayusuf Tilla-boyev, Yusufjon Shakarjonov, Rasul qori Mamadaliyev, Aka Buxor Zokirov va boshqa davom ettirdilar. Keyingi yillar Tursun-buva (Ijroqoʻmbuva) Aminov, Mamaroziq Ishoqov, Rahmatqul va Abdullajon Yasha-rovlar, Abdulhay Maxsum Qozoqov, Ma-majon Madaminov, Toshkentda aka-uka Shojalilovlar Askiya rivojiga katta hissa qoʻshdilar.

50-yillardan Askiya konsert da-sturlariga ham kiritildi. Lutfixonim Sarimsoqova, Joʻraxon Sultonov, Maʼmurjon Uzoqov, Muhammadjon Mirzayev, Gʻanijon Toshmatov, Gavhar Rahimova, Soyib Xoʻjayev kabi sanʼatkorlar Askiyani teatr sahnasiga olib chiqib, tomoshabinlarga manzur qilganlar. Hozir ham bayram, sayillar va toʻy marosimlarida Askiya musobaqalari, kechalari va hokazo oʻtkazib turiladi, askiyachilarning respublika koʻriklari uyushtiriladi.

1960-yillarda Toshkent davlat universiteti (hozirgi Oʻzbekiston milliy universiteti) va Sanʼatshunoslik instituti folklor ekspeditsiyalari koʻplab Askiya aytishuvlarini yozib oldi. Askiya payrovlari yozil-gan plastinkalar chiqarildi. „Askiya“ hujjatli filmi (rejissyor M. Qayumov) yaratildi. Askiya ogʻzaki va yozma adabiyotda ham uchraydi: „Alpomish“, „Kuntugʻmush“ dostonlarida Askiyaga xos qochirimlar, soʻz oʻyinlariga boy parchalar bor. Navoiyning „Majolis un-nafois“, K. Yashinning „Tor-mor“ dramasi va boshqa asarlarda Askiya vositasida yaratilgan maroqli epizodlar, tili Askiya yordamida individu-allashtirilgan personajlar mavjud.

Hozir Askiyaning payrov turi ayniqsa keng rivoj topgan.

Qiziqchilik - oʻzbek anʼanaviy teatr turi. Q. teatri, asosan, Qoʻqon xonligi hududida (ayniqsa, Fargʻona vodiysi va Toshkentda) rasm boʻlgan, ijrochisi qiziqchi (qiziq), toʻda boshligʻi va ish yurituvchisi korfarmon deb atalgan. Uning repertuarini tanqid va muqallid janrlaridagi hajviy va yumoristik komediyalar, kulki-hikoya tashkil etgan.

Q. ogʻzaki dramaturgiyaga asoslangan; bunda koʻrsatiladigan tomoshalarining fabulasi, syujeti, ayrim barqaror savoljavoblari maʼlum boʻlib, qiziqchilari tomonidan oldindan oʻzlashtirilgan va shu asosda ijod va ijro qilingan. Qiziqchilar oʻz ijodlarida koʻproq soʻz sanʼatiga tayangan, xalq poetik ijodi, til boyligi, askiyachi, mumtoz adabiyot namunalaridan ustalik bilan foydalanganlar; muayyan rolda oʻynaganda xarakterga yarasha liboslarda chiqsa-da, odatda, qizil, sariq yoki jigarrang matodan tikilgan yoki quroq kamzul kiygan. 19-asrda qiziqchilarning truppalari (mas, Bidiyorshum, Zokir Eshon boshchiligidagi toʻdalar) faoliyat koʻrsatgan. Zokirjon qiziq toʻdasiga 20 dan ziyod qiziqchi uyushgan boʻlib, yuzga yaqin tanqid, muqallid, kulki-hikoyalari va latifalar namoyish etishgan. 20-asrning 1-yarmida Yusufjon qiziq Shakarjonov boshliq 50 ga yaqin qiziqchi Q. merosini saqlab, yangi sharoitlarda baholiquidrat ijod qilib, oʻz bilim va tajribalarini yosh ijrochilarga singdirib keldilar.

20-asrning 2-yarmida qiziqchilarning yangi avlodi maydonga keldi. Ular anʼanaviy teatr merosi, ijro madaniyatidan taʼsirlangan boʻlsalar-da, Q.ni milliy anʼanalarga tayangan va jahon kulgi ustalari ijodidan taʼsirlangan holda oʻz dasturlarini oʻzlari toʻqib, oʻzlari ijro etadilar. Bu tarixiy jarayon Zaynobiddin Yusupov, Muhiddin qiziq Darveshov, Joʻraxon Poʻlatov kabi qiziqchilar faoliyatidan boshlangan. Mustaqillik davrida Mirzobek Xolmetov, Obid Asomov va

ular tuzgan Q. teatri shuhrat qozondi. Shuningdek, "Mirzo", "Obid-A", "Qahqaha", "Handalak" kabi Q. guruhlarining tanilishida televideniye muhim rol o'ynadi. 6

Ha 19-20-asrlarda askiya va qiziqchilik san'atiga e'tbor bo'lmagan deya olmaymiz! Biroq xozirgi davirdek yanii 21-asir texnologiyalar asrida muxtaram yurtboshmiz askiya va qiziqchilik san'atiga bergan etbori tarizxa bo'lmagan desak xato qilmagan bo'lamiz.

Milliy askiya va qiziqchilik san'ati rivojlantiriladi, maxsus markaz tashkil etiladi

Marg'ilon shahrida Yusufjon qiziq Shakarjonov nomidagi respublika askiya va qiziqchilik san'ati markazi (keyingi o'rinlarda – Markaz) tashkil etiladi;

Markazda askiya va qiziqchilik ijrochiligi yo'nalishida «ustoz-shogird» an'alarini rivojlantirish, iste'dodli yoshlarni tarbiyalash, ularning ijodiy salohiyatini qo'llab-quvvatlash, madaniyat va ta'lim muassasalarida askiya va qiziqchilik san'ati to'garaklarini tashkil etish ishlari olib boriladi;

Har yili so'z ustalari va qiziqchilar o'rtasida «Xush kayfiyat» respublika ko'rik-tanlovi hamda askiya kechalari, askiya va milliy qiziqchilik san'atini jahon miqyosida targ'ib qilish maqsadida har ikki yilda bir marta «Tabassum» xalqaro kulgi festivali o'tkaziladi.

Askiya va qiziqchilik san'ati sohasida har yili kamida 3 ta ilmiy-tadqiqot ishlariga davlat buyurtmasi tanlov asosida shakllantiriladi.

Har yili kamida 5 ta sahnada namoyish etishga mo'ljallangan hajviy asar uchun davlat buyurtmasi beriladi.

Ijodiy tanlov asosida erkin ijodkor va jamoalar tomonidan har yili kamida 10 ta konsert-tomosha tadbiri va askiya kechalariga tayyorgarlik ko'rish va ularni o'tkazish bilan bog'liq xarajatlar qoplab beriladi.

Har yili kamida 25 ta yuksak badiiy saviyadagi Internet va ijtimoiy tarmoqlar uchun mo'ljallangan audiovizual asarlar yaratish uchun davlat buyurtmasi beriladi, bunda eng keng ommalashgan 5 ta audiovizual asar ijodkorlari Madaniyat va turizm vazirligi hay'atining qarori bilan bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravari miqdorida bir martalik pul mukofoti bilan taqdirlanadi.

Davlat organlari, muassasalari va korxonalar har chorakda kamida bir marotaba budjetdan tashqari mablag'lari hamda kasaba uyushmalari mablag'lari hisobidan o'z xodimlarining madaniy-estetik hordiq chiqarishi uchun ommaviy-madaniy va konsert-tomosha tadbirlarini tashkil etish, shuningdek, konsert, sirk va teatrlarga, askiya, qiziqchilik va so'z san'ati tomoshalariga kirish uchun chipta va abonementlarni xarid qilish amaliyoti yo'lga qo'yiladi. 7

Shuningdek, o'zbek xalq og'zaki ijodining askiya va qiziqchilik san'atini saqlash va targ'ib etish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib boriladi. Bu borada ijodkorlar, folklorshunos olimlar, o'qituvchi va mutaxassislarining ijodiy va ilmiy faoliyati qo'llab-quvvatlanadi.

Askiya va qiziqchilik bilan shug'ullanuvchi ijodkorlarga har tomonlama ko'maklashish, ommaviy bayramlar va madaniy tadbirlarda ularning faol ishtirokini ta'minlash, mamlakatimizda va xorijiy davlatlarda gastrol faoliyatini amalga oshirish, festival, ko'rik-tanlov, ijodiy kechalar, askiya va qiziqchilik tomoshalarini tashkil etish ham markazning vazifalari sirasiga kiradi.

Hujjat bilan, endi askiya va qiziqchilik san'atining payrov, qofiya, bahri-bayt, afsona, radif, aytishuv, rabbiya kabi noyob shakllarini asrash va targ'ib etish, sahnaviy sujetlarini rivojlantirish hamda iste'dodli so'z ustalarining ijod fondini va maxsus adabiyotlarni yaratishga kirishiladi.

Farg‘ona viloyatining Marg‘ilon shahrida Yusufjon qiziq Shakarjonov nomidagi respublika askiya va qiziqchilik san‘ati markazi tashkil etildi. Bu haqda shahardagi Ijodkorlar bog‘ida milliy askiyachilik va qiziqchilik san‘atini yanada rivojlantirish maqsadida o‘tkazilgan uchrashuvda ma‘lum qilindi.

Qayd etilishicha, O‘zbekiston Prezidentining “Respublika milliy askiya va qiziqchilik san‘atini yana-da rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori ijrosiga qaratilgan uchrashuv so‘z ustalarining ichakuzdi askiyalari bilan boshlangan.

Vodiy viloyatlari askiya va qiziqchilik san‘ati ustalari, soha mutaxassislari jalb etilgan tadbirda Madaniyat va turizm vaziri Ozodbek Nazarbekov hamda Prezident Administratsiyasi madaniyat va san‘atni rivojlantirish sho‘basi mudiri Nodirbek Sayfullayev ishtirok etgan.

Askiyachilik hazil-mutoyiba san‘at turi sifatida 2014-yili YUNESKOning Insoniyat nomoddiy madaniy merosi ro‘yxatiga kiritilgan. **8**

Ayrim ta‘lim muassasalarida “Askiya va qiziqchilik san‘ati” yo‘nalishi ochiladi. “Respublikada milliy askiya va qiziqchilik san‘atini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Prezident qarori (PQ–222-son, 11.07.2023-y.) ga ko‘ra:

- askiya va qiziqchilik san‘ati sohasida taniqli ijodkorlarning mahorat maktablari faoliyati yo‘lga qo‘yiladi;

- ushbu qarorda belgilangan tartibda o‘zining mahorat maktabini yaratgan ijodkorlar asosiy ish joyi orqali har oyda mehnatga haq to‘lash eng kam miqdorining 5 baravari (4 mln 900 ming so‘m) miqdorida qo‘shimcha rag‘batlantirib boriladi;

- mahorat maktablariga ular faoliyat yuritadigan muassasa obyektlaridan tekin foydalanish huquqi berilib, ularga ushbu muassasa tomonidan alohida xona ajratiladi.

2024/2025 o‘quv yilidan Karim Zaripov nomidagi Respublika estrada va sirk kolleji hamda Farg‘ona ixtisoslashtirilgan san‘at maktabida “Askiya va qiziqchilik san‘ati” yo‘nalishi ochiladi. **9**

“Gastrol safarlarimizni Buxoroda boshlashning o‘ziga xos sabablari bor. Bu dargoh Respublikamiz bo‘ylab san‘at va madaniyat sohasida xizmat qilib kelayotgan ko‘plab ustozlar va bir qancha iste‘dodlarni tarbiyalagan muqaddas dargoh”, Yusufjon qiziq Shakarjonov nomidagi respublika askiya va qiziqchilik san‘ati markazi direktori Shamsidin Bobojonov.

Askiya va qiziqchilik san'atni targ'ib qilish bo'yicha Surxondaryo viloyati Termiz tuman madaniyat markazidaxam samarali ishlar olib borilmoqda. Musol uchun: "Askiya va qiziqchilik san'atida ayol qiziqchilarmiz soni qo'l bilan sanoqli darajada hatoki yo'q desakham mubolag'a qilmagan bo'lamiz.

Ammo bu kamchilikni bartaraf qilish o'z qo'limizda buning uchun kerak bo'lsa uyma-uy kirib bo'lsa ham yosh qizlarmizni askiya va qiziqchilik san'atiga qiziqishini oshirib, ularni jahon sahnalariga olib chiqishimiz kerak", – deydi Termiz tuman madaniyat bo'limi askiya va qiziqchilik san'ati to'garak raxbari Vohid usta Nortojiyev. Vohid usta hozirgi kunda Termiz tuman madaniyat bo'limida askiya va qiziqchilik san'ati sir asrorlarini yosh avlodga o'rgatib kelmoqda. Vohid ustanining ham bir nechta qiz shogirdlari bo'lib ular bilan ko'plab ko'rik tanlovlarida ishtirok etmoqda. Askiya va qiziqchilik san'ati xozoirgi davirda o'ta kerakli kasiblardan bir. Negaki ayrim insonlarni o'zlarni o'zlariga yaqqol ko'zgedek ko'rsatib beradigan noyob san'at bu askiya va qiziqchilikdir. Muhtaram yurt boshmizning milliy va qadimiy askiya va qiziqchilik san'atiga qaratgan etborlari xalqimiz qalbidan o'chmas iz qoldirdi deb bemalol ayta olamiz.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori bilan askiya va qiziqchilik san'ati yanada rivojlanmoqda.

REFERENCES

1. O.Qo'chqorov Kulgu darg'alari xaqida askiya va qiziqchilik xaqida T.2005
2. Ad. Qodirov M., O'zbek teatri tarixi, T., 2003.
3. Muhammadiyev R., Askiya, T., 1970
4. Qodirov M. X., O'zbek xalq tomosha san'ati, T., 1981
5. O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
6. Ad. Qodirov M., O'zbek teatri tarixi, T., 2003.
7. Ishtimoyi tarmoq: Kun yangiliklari.
8. Ishtimoyi tarmoq: Daryo
9. Ta'lim nazorati rasmiy kanali